

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

YOSHLAR FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI SAMARALI MEXANIZMLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY JIHLARI

XOLMAXMATOV AZIM HAZRATKULOVICH

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi

e-Mail: great-king@inbox.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar faolligini oshirishdagi samarali mexanizmlardan foydalanishning nazariy jihatlari tahlil qilinib, O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda mazkur mexanizmlarni amaliyotga joriy etish yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishga xizmat qilishi ko'rsatib o'tiladi.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические аспекты использования эффективных механизмов повышения активности молодёжи и показано, что реализация этих механизмов при реализации государственной политики по делам молодёжи в Узбекистане служит повышению общественно-политической активности молодёжи.

Abstract. This article analyzes the theoretical aspects of the use of effective mechanisms for increasing youth activity and shows that the implementation of these mechanisms in the implementation of state policy on youth affairs in Uzbekistan serves to increase the socio-political activity of youth.

Kalit so'zlar: yoshlar, yoshlar tarbiyasi, yoshlar omili, saylov, siyosiy faollik, partiya, siyosiy institutlar, besh tashabbus, fuqarolik jamiyati instituti, yoshlar tashkilotlari, siyosiy mexanizm, siyosiy texnologiyalar.

Ключевые слова: молодежь, молодежное образование, молодежный фактор, выборы, политическая деятельность, партия, политические институты, пять инициатив, институт гражданского общества, молодежные организации, политический механизм, политические технологии.

Key words: youth, youth education, youth factor, election, political activity, party, political institutions, five initiatives, civil society institute, youth organizations, political mechanism, political technologies.

KIRISH: Bugungi kunda yoshlar tarbiyasi masalasi muhim masalaga aylanib ulgurdi. Shuning uchun ham mamlakatda yoshlarga oid davlat siyosati qanday amalga oshirilmoqda, bu sohada qanday muammolar bor, ularni qanday hal qilishimiz kerak degan savollarga javob izlash har birimizning muxim vazifamizdir. Bu borada ijtimoiy-siyosiy tashkilotlarning roli va ahamiyati kundan kun oshib bormoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalarni modernizatsiya qilish va yangilash jarayonlari yangi bosqichda jadal olib borilmoqda. Hayot talablaridan kelib chiqib, yurtimizdagi ko'pgina davlat va nodavlat tashkilotlar faoliyati yanada takomillashmoqda.

Yoshlarga oid davlat siyosatining amalga oshirilishi jahon rivojlanishining zamonaviy bosqichidagi obyektiv qonunlardan birini aks ettiradi, bu ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlarda "yoshlar omili" rolining doimiy ravishda kuchayishi bilan bog'liq. Yoshlarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy faol ishtirokisiz fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat qurish mumkin emas. Fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida yoshlarning siyosiy faolligi jarayonini muvofiqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy va siyosiy tizimlarning o'zgarishi sharoitida yoshlarning siyosiy ijtimoiylashuvining yangi tizimini yaratish hamda ularning siyosiy madaniyatini yanada shakllantirish talab etiladi. Siyosiy ijtimoiylashuv siyosiy tajribani saqlash va yangi avlodlarga yetkazishni, siyosiy institutlarning davomiyligini, me'yorlar, qadriyatlar va siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tizimning barqarorligini ta'minlaydi. Barcha davlatlarda yoshlar, nafaqat tarbiya va ta'lim obyekti, balki ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy o'zgarishlarning faol ishtirokchisi sifatida ham namoyon bo'lmoqda.

Bugungi kunda yoshlar muammolarini hal etish siyosiy partiyalar, siyosiy tashkilotlar, siyosiy institutlar, turli jamoat tashkilotlari faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Hozirgi vaqtda siyosiy partiyalar yoshlar masalalariga katta e'tibor bermoqda. Hokimiyat uchun kurash jarayoniga yoshlarni jalb qilish turli siyosiy kuchlar uchun katta ahamiyatga ega, chunki

partiya faoliyatining muvaffaqiyati uni qo‘llab-quvvatlovchilar asosiy kuchiga bog‘liq.

Partiya-lotincha “partio”-“qism” fuqarolarning eng faol, mafkuraviy mushtaraklik bilan bog‘langan nodavlat instituti turi, guruh birlashmasi hisoblanadi. Siyosiy partiya aholining sinflarning ijtimoiy qatlamlarning bir qismi[1] degan ma’noni anglatadi.

Yoshlarning ijtimoiy siyosiy jarayonlardagi ishtirokining birinchi shakli bu saylovlardagi ishtirok hisoblanadi. Mamlakatimizda 18 yoshga yetgan yoshlar siyosiy jarayonlarga jalb etila boshlaydi. Yoshlar siyosiy partiyalar orqali saylov jarayoni va saylash huquqini amalga oshiradi. Bu bilan ular davlat hokimiyatini shakllantirishda bevosita siyosiy ishtirok etadi. Saylov-mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotida eng muhim siyosiy jarayonlardan biri. Saylov jarayonida saylovchilardan yuksak mulohazakorlik va mamlakatda amalga oshirilayotgan o‘zgarishlarga dahldorlik tuyg‘usi talab etiladi.

ASOSIY QISM: Siyosiy faollikning an’anaviy turi ma’lum bir siyosiy resurslar mobilizatsiya bo‘luvchi saylov jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan shakllariga tegishlidir. Nokonvensional (noan’anaviy) turi kurashning institutsiyallashmagan shakl va usullardan foydalanishni taklif qiladi. Siyosiy ishtirokning avtonom va mobilizatsiya turlari ham mavjudki ular ham bir biridan farq qiladi. Avtonom turidan farqli mobilizatsiyon faollik majburlash harakteriga ega. Ushbu siyosiy faollikning stimuli qo‘rquv va boshqaruv distiplinasi bo‘ladi.

Yoshlarni saylovlarda qatnashmasligida ko‘plab sabablar bor. Ushbu sabablar orasida yoshlar uchun eng jiddiysi - bu siyosiy va huquqiy madaniyat pastligi, saylov jarayonlariga beparvolik va chetga chiqib qolish holatidir. Buning uchun jamiyatda mavjud bo‘lgan stereotiplarni o‘zgartirish kerak, chunki erkin saylovlar bu saylov uchastkalariga borish yoki bormaslik emas, balki nomzodlar orasidan tanlash erkinligidir. Uni bartaraf etish uchun yosh saylovchining faolligini oshirish, nafaqat uni saylash va saylanishning konstitutsiyaviy huquqi bilan tanishtirish, balki ushbu huquqni amalga oshirish mexanizmini namoyish etish kerak. Fikrimizcha, aholining siyosat bilan qiziqmagan qatlamlarini faollashtirish, yoshlarning siyosiy jarayonga qo‘shilishi davlatning siyosiy tizimning barqarorligiga olib keladi.

Bugungi kunda davlatimizda yoshlarning qonunlarni qabul qilish jarayonlarida, fraksiyalararo raqobat va tortishuvlar asosida o‘tadigan majlislarda bevosita ishtirok etishi uchun bir qancha imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Shu kungacha Qonunchilik palatasiga 170 dan ortiq ekskursiyalar tashkil etilib 9 mingga yaqin fuqarolar ishtirok etishgan, shulardan 6 ming nafarini (72%) yoshlardir[2].

Yoshlarimizning bo‘sh vaqtlarini unimli o‘tkazish, ishga joylashtirish hamda ularni xususiy tadbirkorlik sohasiga jalb qilish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo‘llab-quvvatlash ustuvor vazifamizdir. Hozirda yoshlarimiz xususiy tadbirkorlik bilan shug‘ullanib ko‘plab yutiqlarga erishmoqdalar. Yoshlar bilan ishlash sohasida xalqaro hamkorlik dasturlari va almashuvlarini yanada rivojlantirish orqali yoshlarni xalqaro madaniy, iqtisodiy, ilmiy va ta’lim jarayonlariga jalb qilib kelinmoqda.

Shuning uchun ham asosiy e’tiborni shakllanib kelayotgan yoshlar tarbiyasiga qaratish shu kunning eng dolzarb va kechiktirib bo‘lmas vazifalaridan biri ekanligini anglashimiz lozim. Ma’naviy jihatdan rivojlangan insonni tarbiyalash, ta’lim va maorifni yuksaltirish, milliy uyg‘onish g‘oyasini ro‘yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga etkazish zarur. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ularning dunyoqarashini boyitish maqsadida beshta tashabbus bugun hayotimizga tadbiiq qilinmoqda. Ushbu besh tashabbus mamlakatimizda yashayotgan barcha aholi, jumladan, yosh avlodning ma’naviyatini boyitish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etishda dasturil amal bo‘lib hizmat qiladi. Har qanday mushkulot va taxdidlarni ilm, ma’rifat, mutolaa, shijoat, jismoniy baquvvatlik, sabr-bardosh bilan engish mumkin, degan qat’iyatni yoshlarimizning ongiga singdiradi.

Ta'kidlash kerakki, BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan Yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning qabul qilinishi jahondagi ikki milliarddan ortiq yigit-qizlarning haq-huquqlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga egadir. U yosh avlodni ma'rifiy ruhda tarbiyalash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning manfaatlarini himoya qilish, o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratishdek ezgu maqsadlarga xizmat qiladi. Ushbu tashabbus xalqaro jamoatchilik tomonidan keng qo'llab-quvvatlanmoqda"[3].

Bugungi kun yoshlari mustaqil davlatimizning kelajak taqdirini hal qiluvchi, jamiyatni rivojlantiruvchi, uni modernizatsiya qilishga qodir bo'lgan sog'lom kuchlardir. Mamlakat kelajagi hozirda tarbiyalanayotgan, sog'lom fikrlashga o'rgatilayotgan, takakkuri sog'lom kadrlar qo'lida. "Yoshlarimiz shu narsani unitmasliklari kerakki, zanjirsiz qo'l abjir, kishansiz oyoq ildam, qulfsiz til burro, erkin dil balandda parvoz qiladi". Shuning uchun erkin fikrlashga, har ko'rgan va eshitgan narsasini tafakkur qilib, o'ylab analiz qilib keyin boshqalar bilan ulashishlari kerak. Ko'r ko'rona eshitganini ommaga yoyish, biron nima desa unga ergashib ketavermaslik darkor.

Bugungi kunda jamiyatimiz ma'naviy sohasiga va yoshlarimizning ma'naviy olamiga tahdid solib turgan omillar talaygina. Nafaqat siyosat va iqtisodiyot, balki ma'naviyat bobida ham bizga aql o'rgatishga, azaliy hayot tarzimiz, ruhiy dunyomizga yot bo'lgan qarashlarni majburan joriy etishga urinmoqda. Maqsad-yoshlar qalbini egallash, muayyan mamlakat yoki mintaqadagi biror millat yoxud xalqning ongiga, uning sezgi-tuyg'ulariga ta'sir o'tkazish, uni o'z dunyoqarashiga bo'ysindirish, ma'naviy jihatdan zaif va tobe qilish. Fikr qaramligi, tafakkur qulligi esa har qanday iqtisodiy yoki siyosiy qaramlikdan ko'ra dahshatlidir. Bu esa fuqarolar ayniqsa yoshlarimizni turli niqoblar ostidagi ma'naviy tahdidlardan himoya qilish mexanizmini yanada jonlantirishni taqazo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Mamlakatimizda yaqin besh yil ichida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida xalqimiz farovonligini yanada mustahkamlab, O'zbekistonni yashash uchun eng qulay mamlakatga aylantirishga yo'naltirilgan ustuvor yo'nalishlar qatorida ta'lim va fan sohasini rivojlantirish hamda yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalari alohida o'rin egallaganligini ta'kidlash lozim deydi.[4]

Zamonaviy jamiyat rivojida yoshlarning o'z pozitsiyasini aniqlash jarayoni juda katta ziddiyatlarga sabab bo'lmoqda. Ular jamiyatning eng harakatchan qismi ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, o'tish davridagi qiyinchiliklar, ayniqsa, yoshlarning ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatdi deyish mumkin. Yoshlarning ozgina qismi bozor iqtisodiyoti sharoitida o'z o'rnini topsa, asosiy qismi esa o'zgaruvchan vaziyatga moslasha olmayotganligini kuzatish mumkin. Natijada, yoshlarning bu qismida ijtimoiy mavqeyining pasayishi, ishsizlikning kuchayishi, yoshlar madaniyatining kamayishi, qadriyatlarga bo'lgan xurmatning susayishi, jinoyatchilik tobora kuchayib borishiga sabab bo'ldi.

Yoshlar muammolarini hal qilish barchamizning ustuvor vazifamiz ekanligini unutmagan holda, biz bundan tegishli xulosalar chiqarishimiz, joylarda yoshlar bilan muloqot qilib, ularning qalbiga quloq tutib, iqtidor va imkoniyatlarini namoyon etishga ko'maklashishimiz, bu yo'ldagi muammo va yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni mutasaddi idora va tashkilotlar, mahalla hamda qishloq fuqarolari yig'inlari bilan birgalikda bartaraf etish choralarini ko'rib borishimiz lozim.

REFERENCES:

1. Biturayev O'. Siyosatshunoslikka kirish (o'quv qo'llanma) Toshkent "Barkamol fayz media" 2017 yil.

2. Uchunchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining faoliyati to'g'risida axborot.-Toshkent., 2019 yil.

3. Mirziyoev Sh.M. “Yoshlar 2020: global miqyosdagi birdamlik, barqaror taraqqiyot va inson xuquqlari” mavzusida o‘tkazilgan inson huquqlari bo‘yicha Samarqand forumi ishtirokchilariga nutqi. 2020 yil.

4. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent “O‘zbekiston” NMIU, 2017 yil.